

Кострубіцький Денис
*магістр УДУНТ та КПІ імені Ігоря Сікорського,
експерт 1 категорії «УКРНОІВІ»*

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПРАВО: ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЕПОХУ ІНТЕЛЕКТУ

Сьогодні світ входить в нову епоху – епоху інтелекту, де штучний інтелект (ШІ) стає ключовим фактором соціокультурної, економічної та правової трансформації. Його застосування стрімко поширюється в усіх сферах, вимагаючи переосмислення існуючих підходів – особливо в праві, зокрема в інтелектуальній власності (ІВ).

Історично людство вже проходило великі етапи змін: від аграрного суспільства до індустріальної епохи, далі – до технічної, яка принесла автоматизацію й інформаційні технології. І тепер – новий рубіж: епоха розуму, де домінуючою силою стає ШІ. Це вже не просто черговий технологічний цикл – це фундаментальна трансформація всіх сфер життя. Протягом наступних 5–10 років ШІ може стати як найбільшим благом, так і екзистенційним викликом для людства.

ШІ поділяють на три основні стадії: ANI (вузький ШІ), AGI (загальний ШІ) та ASI (суперінтелект). У своєму есе «Reflections» Сем Альтман, генеральний директор OpenAI і один із провідних фахівців у сфері ШІ, заявив, що ми вже знаємо, як створити AGI, і що його можна очікувати вже найближчим часом [1]. Більше того – можна стверджувати, що перший рівень AGI вже досягнуто. На початку 2025 р. OpenAI продемонстрували модель o3. За результатами тесту ARC-AGI o3 набрала рекордні 87,5%, що є середнім показником для рівня інтелекту людини. Тест ARC-AGI використовують для визначення можливості навчання моделі ШІ, тобто освоєння нових навичок, поза межами своєї бази даних. Це своєрідний IQ-тест, який складається з нетривіальних задач, із знаходження закономірностей та рішень [2]. А вже 25 березня компанія представила 4о генерацію зображень [3], здатну генерувати зображення з вражаючим розумінням контексту, що назвали наступним кроком в AGI.

Вже зараз наявність доступу та підписок до різних ШІ моделей дають значну перевагу користувачам, в порівнянні з традиційними методами роботи, навчання та аналізу інформації. За прогнозами Сема Альтмана, вже у 2025 р. з'являться перші ШІ-агенти – автономні системи, здатні самостійно виконувати комплексні завдання, приймати рішення та взаємодіяти з середовищем. Очікується поява цифрових асистентів нового покоління – ШІ-консультантів, юристів, лікарів, інженерів. Ймовірно, такі послуги будуть реалізовуватись за моделлю підписки: користувачі зможуть оформити доступ до персоналізованих агентів, які завжди будуть під рукою – у смартфоні чи браузері. Така бізнес-модель має всі шанси стати домінуючою і найприбутковішою в нову епоху.

Наступною важливою технологічною віхою для розвитку ШІ стане розвиток квантових комп'ютерів та оптроники. Саме ці технології, ймовірно, стануть основою майбутніх архітектур для повноцінного AGI та подальшого

переходу до ASI. Також, Сем Альтман вірить у прорив у сфері енергетики – зокрема в досягнення ядерного синтезу (прикладом є компанія Helion) [4], що дозволить створити «невичерпні» джерела чистої енергії, в свою чергу збільшуючи потужності ШІ.

Людство відкриває нові незвідані терени, а тому перехід до нової епохи буде непростим. ШІ вже змінює ринок праці – багато професій зникнуть, але водночас з'являться нові. Особливо актуальними стануть професії, пов'язані з управлінням ШІ – оператори, куратори, аудиторі, координатори агентів.

Важливу роль у новій реальності відіграватиме право. ШІ сам по собі є об'єктом ІВ, і його продукти – зображення, тексти, відео – також. Ті, хто володітиме такими об'єктами ІВ, здобудуть значну перевагу у новій економіці.

В Україні вже зроблено перший важливий крок у цьому напрямі. У Законі України «Про авторське право та суміжні права» (2023 р.) було впроваджено поняття «неоригінальних об'єктів» (ст. 33), тобто результатів, створених комп'ютерними програмами, які не є результатом безпосередньої людської творчості. На такі об'єкти законодавство надає право *sui generis*, що забезпечує захист строком на 25 років з моменту створення. В той час, як захист «традиційних» авторських прав діє протягом всього життя автора і ще 70 років після його смерті.

Крім того ще в грудні 2020 р., було схвалено «Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні», яка акцентує увагу на впровадженні ШІ у різні сфери діяльності та створенні умов для розвитку конкурентоспроможного середовища.

В червні 2024 р. Міністерство цифрової трансформації України опублікувало «Білу книгу з регулювання ШІ в Україні: бачення Мінцифри». Біла книга детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

За участі УКРНОІВІ, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України було сформовано «рекомендації щодо відповідального використання ШІ: питання права інтелектуальної власності» від листопада 2024 р. [2].

Такі кроки є необхідними, з огляду на те, що за прогнозами, до 2026 р. понад 90% цифрового вмісту, в тому числі програмного коду, буде створено за допомогою ШІ.

Саме тому регулювання повинно бути не реактивним, а превентивним. Потрібно створити інструменти, які зможуть ефективно визначати авторство, виявляти порушення, захищати права й контролювати використання ШІ. Патентні відомства, як ключові інституції у сфері винахідництва та інновацій, повинні першочергово адаптуватися до нових умов. Вони мають не лише інтегрувати ШІ у свої внутрішні процеси, а й оперативно розробити правові механізми для реєстрації та захисту об'єктів, створених із залученням ШІ.

Фінальною стадією розвитку стане ASI – штучний суперінтелект. Цей момент може стати одним із найвизначальніших в історії людства — він відкриває як шлях до глибокої співпраці між людьми та машинами, так і ризик небезпечної конфронтації. Усі провідні експерти визнають, що ASI несе в собі

екзистенційну загрозу. Сем Альтман неодноразово наголошував на потребі превентивного регулювання. В публікації «The case for targeted regulation» Даріо Амодей, керівник Anthropic, та його команда зазначили, що «вікно можливостей для запобігання катастрофі швидко зачиняється» [5]. У своєму виступі на заході CFR у Вашингтоні Амодей прямо заявив: без контрольних заходів AGI може стати загрозою для всього людства [6].

Досягнення ASI означатиме також входження у фазу технологічної сингулярності – моменту, коли розвиток технологій стане настільки стрімким і складним, що людський розум більше не зможе його досягнути. Це буде світ, у якому зміни відбуватимуться не щороку, а щогодини. В таких умовах людству доведеться шукати новий сенс існування і нові ролі.

Що ж залишається людям у цьому майбутньому? Креативність, емпатія, етика, філософія, мистецтво, взаємодія між людьми – ті сфери, де людська природа залишатиметься незамінною. Люди, які зможуть переосмислити свою роль, працювати разом із ШІ, створювати нові форми культури, будуть найбільш затребуваними.

Фундаментальним принципом виживання і процвітання людства завжди була адаптація. У новому світі швидких змін і інтелектуальних машин виживатимуть не найсильніші, а ті, хто здатен найшвидше адаптуватися до нових умов. І саме це стане головним викликом та шансом для кожного з нас.

Література:

1. Sam Altman «Reflections». URL: <https://blog.samaltman.com/reflections>.
2. Кострубіцький Д. О. Управління правами на об'єкти інтелектуальної власності, створені за допомогою штучного інтелекту: кваліф. робота магістра. Дніпро: УДУНТ, 2025.
3. Introducing GPT-4o Image Generation. URL: <https://openai.com/index/introducing-4o-image-generation>.
4. An Interview with the OpenAI Co-Founder. URL: <https://www.bloomberg.com/features/2025-sam-altman-interview>.
5. The Case for Targeted Regulation. URL: <https://www.anthropic.com/news/the-case-for-targeted-regulation>.
6. CEO Speaker Series with Dario Amodei of Anthropic. URL: <https://www.cfr.org/event/ceo-speaker-series-dario-amodei-anthropic>.